

BASPA ISINDE REDAKTORLIQ JUMÍS HÁM TEKST SAPASÍN TÁMIYINLEWDIÑ GEYPARA MÁSELELERI

**Masharipova T.J.,
Maratova S.M.**

Qaraqalpaq mámleketlik
universiteti

ORCID:0009-0002-9636-0272

Rezyume. Maqalada rásmiy hám kóp funkciyalı tekstlerde puntuacion hám sintaksislik normalardıń buzılıwı máseleleri redaktorlıq perspektivadan analiz etiledi. Teksttiń bir tutaslıgın támiyinlewdiń áhmiyeti tiykarlanadı, ámeliy mısallar keltiriledi.

Tayanış sózler. Baspa isi, redaktor, redaktorlıq, tekst, teksttiń bir pútinligi, avtorlıq tekst, original nusqa.

Tekst bul dóretiwtiwshilik usńlda qayta islenetuđın hám esap-sanaqlı process bolıp, hámmege de nesip ete bermeytuđın miynet túri esaplanadı. Redaktorlaw jumısı avtor tekst ústinde baspa jumısların orınlawdıń tiykarǵı basqıshı bolıp tabıladı. Biraq soǵan qaramastan, geyde «Redaktor ózi, ulıwma kerek pe?» degen sorawlar da jiyi qoyıladı. Bunday pikir iyeleriniń ayırımları bul artıqsha kúsh hám qarjı sarplanatuđın ziyat shıǵın dep oylawı itimal, geyparalar bul sorawǵa «Redaktor ulıwma kerek emes» dep keskin juwap beredi. Olardıń pikirinshe, kópshilik avtorlar redaktorǵa arqa súyep, shiyki, pisirilmegen shıǵarmalardı da baspaǵa tapsıra beredi. Redaktordıń bolıwı avtorlardıń óz shıǵarması ústinde qunt penen islemewine, juwapkershilik penen qaramawına alıp keledi eken.

Baspa tarawında kóp jıllıq tájiriyebege iye qánigeler pútkilley basqasha pikirde. Olar jetkilikli tayarlıǵı bolmaǵan, arnawlı ádebiy yamasa qánigelik járdemge mıtáj shaxslardıń avtor bolatuđın dáwiri álleqashan ótip ketti, dep esaplaydı. Biraq logikalıq jaqtan qarasaq, kimdur avtordıń shıǵarmasına sapa jaǵınan baha beriwı, qoljazbanıń baspa ushın jaramlı yamasa jaramsızlıǵın anıqlawı tiyis. Eger bunday jol tutılmasa, til hám usıl, ruwxıy-aǵartıwshılıq, jámiyetlik-siyasiy hám ideologiyalıq jaqtan durıs emes qoljazbalar járiyalanıwına kim kepillik bere aladı? Bul jerde biz redaktordı qadaǵalawshı (senzurashı)ǵa teńlestiriwden awlaqpız, tek ǵana redaktordıń juwapkershiligin atap ótpekshimiz.

Avtorlıq tekstti redaktorlaw ádebiy jumıstıń tiykarǵı basqıshı esaplanadı. Ayırım izertlewshilerdiń miynetlerinde redaktorǵa avtordıń járdemshisi sıpatında qaraytuđın bayqaladı. Biraq redaktordı avtordıń járdemshisi dep esaplaw, bizińshe, durıs emes. Másele redaktorlıq xızmet túriń ózgesheligi haqqında bolıwı tiyis. Eger redaktor járdemshi wazıypasın atqaratuđın bolsa, onda onıń jumısı qoljazbanı baspaǵa tapsırǵan waqıtta toqtaǵan bolar edi. Haqıyqatında da, redaktorlıq wazıypası tiykarınan avtor shıǵarmasınıń tekstin tallaw, bahalaw hám dúzetiw esaplanadı. Bul wazıypanı atqarıwı ushın redaktor tekst haqqında bilimlerdi, tekst teoriyasın, onı tallaw hám redaktorlawdıń ilimiy tiykarların puqta ózlestiriwi talap etiledi.

Tekst túsiniǵı bir qansha mánilerge iye.

Filologiyalıq jaqtan úsh mánisin keltiremiz:

Birinshiden, tekst – sóylew procesiniń sanalı túrde shólkemlestirilgen nátiyjesi, belgili bir mazmundı bildiriw ushın belgili bir formaǵa kirgizilgen pikir;

Ekinshiden, tekst – lingvistika obykti, kóp jaǵdaylarda gáp dúziw menen sheklenedi;

Úshinshi sıpatlama qısqa hám anıq bolıp, tekst – sóylewge arnalǵan shıǵarma dep túsindiriledi.

Redaktorlıq kózqarastan tekst degende, burın ádebiy shıǵarmalardıń barlıq túrleri túsiniłgen. Bul tekstke anıq hám tolıq sıpatlama esaplanadı. Házirgi waqıtta redaktorlıq teoriyada tekst ataması tar mánide qollanıladı, oǵan «*avtorlıq qoljazba*» hám «*tiykarǵı nusqa teksti*» mánisi júklenedi. Redaktorlaw hám baspadan shıǵarıw procesinde tekst ústinde islew belgilengen normativlik – til bilimi talaplarına tiykarlanıp alıp barıladı. Avtor tárepinen juwmaqlanıp tastıyqlanǵan hár qanday ilimiy, kórkem yamasa publicistikalıq shıǵarmanıń qoljazbası baspaǵa tayar material sıpatında *tekst* dep ataladı. Tekstti redaktorlaw procesinde onıń mazmunlıq bir pútinligi, stillik úylesimligi, til hám imla qagıydalarına sáykesligi támiyinlenedi. Sonday-aq, redaktor isleniwi tiyis tayar qoljazbanıń bir bólegi, hátte, bir sóz yamasa bir abzac ta tekst dep atalǵan. Teoriyalıq jaqtan sheshiliwi tiyis eń áhmiyetli wazıypalarga tekstti jaratıw procesin izertlew, tekstlik baylanıs

birliğini kórip shıǵıw, teksttiń informaciyalıq máselelerin úyreniw, sistemalastırıw hám sistemadan shıǵarıw. Redaktor ushın teksttin tómendegi tárepleri birinshi dárejeli áhmiyetke iye: bir pútinlik, baylanıslılıq, ayrıqsha belgilerde atap ótilgenlik hám informaciyalıq. Álbette, bul tárepleri redaktor ushın tek teoriyalıq jaqtan emes, al ámelde de áhmiyetli.

Teksttiń bir pútinligi. Hár bir shıǵarma, ol kórkem ádebiy me, ilimiy me, sabaqlıq pa, qanday túrde bolıwına qaramastan tutas bir pútinlikte bolıwı lazım. Tutas bir pútinlik tekstti bastan aqırına shekem, misli baylanıstırıp turıwshı «jip» esaplanadı, usı «jipti» anıqlaw redaktordıń birinshi hám tiykarǵı wazıypası. Redaktor teksttiń bir pútinligin bahalawda eki nársege itibar qaradıwı kerek: 1) tekstti úzliksiz baylanıslı bir pútin dep tallaw, 2) onı qurawshı elementler tolıqlıǵı hám anıqlıǵın belgilew. Teksttiń pútinligine pikirlerdiń úylesimliliǵı hám tekst dúzilisiniń anıqlıǵına qaray erisiw múmkin. Bulardan tısqarı, materialdı obrazlı túrde tolıq túsiniw, pikirdiń logikalıq rawajlanıwınıń túsiniłiligi, sonday-aq, teksttiń stillik pútinligi de onıń tutas bir pútinligin támiyinleydi. Redaktorlıq dúzetiw procesinde tekst pútinligi bir sóylew bóliminen ekinshisine ótiwde mazmun jaǵınan birdeylik saqlanıwın talap etedi. Tekstti bastan aqırına shekem dıqqat penen oqıp shıqpastan, dáriw dúzetiwge kirisip ketiw unamsız aqibetlerge alıp keletuǵını redaktorlaw ámeliyatında álleqashan dálillengen. Soǵan baylanıslı tekstti dúzetiwge

kirisiwden aldın onıń kemshiliklerin durıs belgilew, mazmunın anıqlaw lazım. Mısalı: xabardı bir márte oqıysañ. Eger onı jazılıwına qaray bir oqıǵanda túsinbeseń hám onı qayta oqıwǵa tuwra kelse, demek ol xabar sátsiz tayarlanǵan. Press_Shomanay telegram kanalınan alınǵan úzindige itibar qaratayıq: *«Xabarınız bar rayonımızdaǵı máhállelerdegi jaslar jetekshileri tárepinen mart-aprel ayları dawamında «Bes baslama olimpiadası» sheńberinde mádeniy ilajlar, sport jarısları hám kórik-tañlawlardıń máhálle basqıshları shólkemlestirildi. Máhállelerde jaslar menen islesiw máselelerin muwapıqlastırw boyınsha rayonlıq komissiyası tárepinen máhálle basqıshlarındaǵı kemshilikler analiz etilip, jaslar jetekshileri jumıs nátiyjeligin asırıw maqsetinde olarǵa sport inventarların alıp beriw rejelestirilgen edi. Usı maqsette búgin Shomanay pedagogika kolledjinde jaslar jetekshilerine sport inventarların tapsırıw máresimi bolıp ótti. Máresimge rayon hákimi orınbasarı, sektor wákilleri, qáwipsizlik xızmeti qánigeleri qatnasıp, hár-bir máhállege jámi 8 túrdegi sport inventarları tapsırıldı. «Ajratılıp atırǵan sport inventarları aldaǵı waqıtları ótkeriletuǵın joybarlarımızdıń joqarı dárejede ótiwine imkániyat jaratadı» - deydi «Monshaqlı» máhállesi jaslar jetekshisi D.Qadirbergenov».*

Berilgen original xabar tekstiniń leksika-stilistik hám sintaksislik-logikalıq tárepi tomendegishe analiz etiledi:

1. Logikalıq hám sintaksislik baylanısıwdaǵı kemshiliklerden logikalıq izbe-izliktiń buzılıwı: *«Máhálle basqıshlarındaǵı kemshilikler analiz etilip»* degen sóz dizbegi logikalıq nátiyjelilik tarepinen jetkiliksiz. Sebebi, birinshi náwbette jumıs (basqısh) atqarılıwı, keyin onıń ótiw procesinde kemshilik anıqlanıwı hám soń analiz etiliwi kerek. Usı sebepli, xabardıń anıqlıǵın arttırıw ushın *«Máhálle basqıshlarınıń ótiw procesinde anıqlanǵan kemshilikler analiz etilip»* túrinde redaktorlanadı.

2. Sintaksislik baylanıs: *«Usı maqsette búgin...»* dizbegi rásmiy stilde ápiwayi hám jetkiliksiz baylanıs esaplanadı. Ilimiy yamasa rásmiy stilde gápler arasındaǵı baylanıslılıqtı kúsheytiw zárúr. Sonlıqtan, bul baylanıstıń kúshli túri *«Atalǵan maqsetlerdi ámelge asırıw maqsetinde búgin...»* túrinde dep alınǵanında sintaksislik baylanıslılıq talapları orınlanadı.

3. Írkilis belgileri hám sóz dizbeǵi: Tiykarǵı kemshilik – avtor sóziniń beriliwinde (*«...jaratadı» - deydi...») sózlerinde tırnaqsha, sızıqsha hám útir belgisi qaǵıydalarǵa muwapıq qoyılmaǵan. Tikkiley soylew grammatikalıq jaqtan tamamlanbaǵan bolsa da, eger onıń keyninen sóylewshi kim ekenligin aytıwshi avtor sózi (- deydi, -dedi, -dep pikir bildirdi) kelse, gáp tolıq juwmaqlanbaǵan esaplanadı hám tómendegi úsh belgi: útir, tırnaqsha hám sızıqsha izbe-izligi saqlanıw tiyis. «Ajratılıp atırǵan sport inventarları aldaǵı waqıtları ótkeriletuǵın joybarlarımızdıń joqarı dárejede ótiwine imkániyat jaratadı»,*

- deydi «Monshaqli» máhállesi jaslar jetekshisi D.Qadirbergenov. «Xabarınız bar» degen kiris gápten soń irkilis belgisi qoyilip, «imkáníyat» sózin sap qaraqalpaqsha «múmkinshilik» sózin paydalansa da jaqsıraq bolar edi.

4. Stillistikalıq rasmiyliktiń jetkiliksizligi: Tekstte «olarǵa sport inventarlarin alıp beriw rejelestirilgen edi» dizbeginde «alıp beriw» sózi «támiiyinlew» yamasa «jetkerip beriw», «rejelestirilgen» sózin «jobalastırılǵan» túrinde neytral terminler menen beriliwi maqsetke muwapıq boladı.

5. Leksikalıq sáykesliktiń buzılıwı: «Sport inventarların tapsırıw máresimi bolıp ótti» gápinde «máresim» sózin kontekstte «ilaj» sózi sáykes keledi. Sonıń ushın, bul bólim «Sport inventarların tapsırıw ilajı bolıp ótti» túrinde berilgeni maqul bolar edi.

Bunday kemshilikler rásmiy hám rásmiy emes saytlarda, telegram kanallarda, sonday-aq, kúndelikli basılımlarda da kózge taslanıp atırǵanı ókinishli. Óytkeni, bunday xabarlar oqıwshılardıń tekstten tolıq maǵlıwmat alıwında qosımsha qıyınshılıqlardı keltirip shıǵarmaqta.

Joqarıda kórsetilgen analiz redaktorlaw basqıshında tek grammatikalıq durılısqqa emes, al teksttiń logikalıq jaǵınan birikkenligi, stilistikalıq rásmiylik hám leksikalıq anıqlıǵın támiyinlew zárúrligin kórsetedi. Teksttiń ulıwma sipatlamasınan keyin hám sol sipatlamag'a muwapıq júrgizilgen sholıwda til hám usılǵa tán kemshilikler analiz etilip,

grammatikalıq qátelikler anıqlanadı. Bunday tártip tekstke redaktorlıq kózqarastan qatnas jasawdıń ózine tán ózgesheligin sáwlelendiretuǵın tabiiy usıl esaplanadı. Teksttiń bunday analizi redaktorlaw usıllarınıń quramına kiredi. Teksttiń mánisin túsiniw ushin bir-birinen ajratılǵan sóz dizbeklerin anıqlaw jetkilikli emes. Sebebi, hár bir keyingi frazanıń mánisi aldınǵı frazanı óz ishine aladı. Sonıń ushın hár qanday toqıma gezlemenıń bir jibin úziw menen oǵan zıyan jetkerigeni sıyaqlı, jumsaq toqımaǵa da abaylamay bir háreket penen zıyan jetkeriw múmkinligin redaktor bárqulla este saqlawı lazım. Tekstti bahalaw, oǵan júdá arızmaǵan dárejede bolsa da ózgeris kirgiziw tereń tallawdan keyin ámelge asırılǵanı maqul. Baspa isinde redaktorlıq jumısında stil, sóz, qollanıw shıǵarmanıń ırǵaǵında ayqın kórinedi, bunı ádebiy xızmetkerler, ásirese, redaktorlar umıtpawı lazım.